

Necrólise Epidérmica Tóxica (Síndrome de Lyell) Induzida por Paracetamol: Relato de Caso em um Paciente Angolano.

José Manuel Lima

ORCID Id: 0009-0001-8256-2909

Estudante do 5º ano FMUJES, Huambo, Angola

Resumo

A Necrólise epidérmica tóxica (NET) é uma reação cutânea grave, potencialmente fatal, frequentemente associada ao uso de medicamentos (1,2).

Relatamos o caso de um paciente de 56 anos que desenvolveu NET após ingestão de paracetamol. O quadro clínico caracterizou-se por lesões eritematopapulosas com evolução para descolamento epidérmico superior a 50% da superfície corporal, com sinal de Nikolsky positivo e envolvimento de mucosas. O diagnóstico foi baseado na história clínica, exame físico e exclusão de outras causas. O tratamento incluiu terapia de suporte intensiva, corticoterapia sistêmica e hidratação intravenosa, com evolução favorável após 28 dias de internamento.

A NET é uma reação de hipersensibilidade tardia mediada por células T citotóxicas, resultando em apoptose maciça de queratinócitos (2). O reconhecimento precoce e a suspensão imediata do agente causal são fundamentais para melhorar o prognóstico (3). Este caso destaca a importância do reconhecimento precoce da NET e reforça que, embora raro, o paracetamol pode estar associado a reações cutâneas graves.

A NET é uma condição rara, porém grave, que pode estar associada ao uso de paracetamol. O diagnóstico precoce e o manejo adequado são essenciais para reduzir a mortalidade.

Palavras-chave: Necrólise epidérmica tóxica; Síndrome de Stevens-Johnson; Paracetamol; Reação adversa a medicamentos; Relato de caso.

Abstract

Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) is a severe, potentially life-threatening cutaneous reaction frequently associated with medication use (1,2).

We report the case of a 56-year-old patient who developed TEN following paracetamol ingestion. The clinical presentation was characterized by erythematopapular lesions progressing to epidermal detachment involving more than 50% of the body surface area, associated with a positive Nikolsky sign and mucosal involvement. The diagnosis was established based on clinical history, physical examination, and exclusion of alternative causes. Treatment included intensive supportive care, systemic corticosteroid therapy, and intravenous hydration, resulting in a favorable clinical outcome after 28 days of hospitalization.

TEN is a delayed hypersensitivity reaction mediated by cytotoxic T cells, resulting in massive keratinocyte apoptosis (2). Early recognition and immediate withdrawal of the causative agent are essential to improve prognosis (3). This case highlights the

importance of early recognition of TEN and reinforces that, although rare, paracetamol may be associated with severe cutaneous adverse reactions.

TEN is a rare but serious condition that may be associated with paracetamol use. Early diagnosis and appropriate management are essential to reduce mortality.

Keywords: Toxic epidermal necrolysis; Stevens–Johnson syndrome; Paracetamol; Adverse drug reaction; Case report.

Introdução:

A Necrólise Epidérmica Tóxica (Síndrome de Lyell) é uma doença que causa erupções mucó cutâneas orais, oculares e genitais, geralmente induzidas por medicamentos, caracterizados por necrose epidérmica e deslocamento cutâneo extenso (1,2).

A incidência anual dessas condições varia entre 1 a 6 casos por milhão de habitantes, apresentando elevada morbimortalidade (1,3). É essencial ter em mente que, quando as lesões estão presentes em 10 a 30% da pele, há sobreposição entre síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e necrólise epidérmica tóxica (NET), e superior a 30%, considera-se NET (1).

A mortalidade por NET depende do tempo de início da reação, da extensão do descolamento epidérmico, da idade do paciente e das condições subjacentes. A mortalidade é de quase 10% para pacientes com SSJ, aproximadamente 30% para pacientes com sobreposição SSJ/NET e pode atingir até 50% nos pacientes com NET (2,3). Entre os principais fatores desencadeantes estão os medicamentos, especialmente antibióticos, anticonvulsivantes e anti-inflamatórios não esteroides (2,4).

Embora o paracetamol seja amplamente considerado seguro, estudos recentes têm demonstrado sua associação, ainda que rara, com o desenvolvimento de SSJ/NET, reforçando a necessidade de vigilância clínica (5–7).

Apresentação do caso:

Paciente B.S, masculino de 56 anos, cor da pele negra, procedência suburbana, residente na província do Huambo, Angola, com APP de saúde aparente, levado ao pronto-socorro no dia 5 de outubro de 2025, do Hospital Geral do Huambo e internado com queixa de apresentação de lesões eritematopapulosas com vesículas, generalizadas pelo tegumento cutâneo, que surgiram no rosto, pescoço, braços, tórax e costas, membros inferiores. O paciente foi o primeiro em sua família a desenvolver tais erupções e não possui histórico conhecido de alergias.

A anamnese detalhada revelou que o paciente não fazia uso de nenhuma medicação regular, 24 horas antes da internação, o paciente tomou paracetamol para tratamento da cefaleia, logo desenvolveu lesões eritematosas e vesículas cheias de líquido que apareceram primeiro no rosto e depois se espalharam para o pescoço, braços, tórax e costas, membros inferiores. O paciente foi levado ao hospital no mesmo dia após a exposição.

Avaliação diagnóstica

À admissão, o paciente apresentava-se consciente, orientado, mucosas úmidas, coradas, anictérica, eupnéico, com os seguintes sinais vitais: a temperatura corporal era de 37,4 °C, a pressão arterial era de 124/83 mmHg, a frequência cardíaca era de 116 bpm e a frequência respiratória era de 21 crpm.

Os resultados iniciais dos exames laboratoriais revelaram:

Hemograma: WBC: $6,37 \times 10^9/L$, Neu#: $4,54 \times 10^9/L$, Hb: 15,3g/dL, HCT: 45,6%, MCV: 78,5 fL, MHC: 26,4pg, MCHC: 336g/L.

Perfil lipídico: Normal, Glicemia: 87,45mg/dL

Função hepática: ALT: 32U/L, AST: 33,3U/L

Sorologias para: VDRL, HIV, HbS e HCV: Negativos.

Testes da função renal: Creatinina:0,8 mg/dL e ureia: 22,64mg/dL).

O **exame dermatológico** revelou múltiplas lesões maculopapulares cobrindo mais de 50% da superfície corporal (SC; utilizando a regra dos nove), com algumas áreas acinzentadas. Havia descamação da pele na orelha externa, bochechas e abdômen (cerca de 15% da SC), com algumas bolhas flácidas na região anterior e posterior do pescoço e nas extremidades. A área com bolhas e superfície da pele desnudada, apresentou sinal de Nikolsky e Asboe - Hansen positivo. Também foram observadas mucosa avermelhada com múltiplas lesões vesiculosas sobre base eritematosa na boca e na mucosa genital, O descolamento da pele em grandes áreas confere ao paciente uma aparência surpreendente, comovente e, francamente, característica, que lembra uma queimadura grave.

Escore de Naranjo

Pergunta	Respostas	Pontos
1. Existem relatos prévios dessa reação?	Sim	+1
2. Evento ocorreu após uso do paracetamol?	Sim	+2
3. Houve melhora após suspensão?	Sim	+1
4. Reapareceu com reexposição?	Não realizado	0
5. Existem causas alternativas?	Não	+2
6. Reação com placebo?	Não aplicável	0
7. Níveis tóxicos do fármaco?	Não dosado	0
8. Relação dose-resposta?	Não dosado	0
9. Reação semelhante prévia?	Não	0
10. Evidência objetiva confirmou a reação (biópsia)	Não realizada	0
Total de pontos	6 pontos	

A avaliação da causalidade pelo algoritmo de Naranjo resultou em um escore de 6 pontos, indicando uma relação provável entre o uso de paracetamol e o desenvolvimento de Necrólise Epidérmica Tóxica.

Figura 1: Erupção maculopapular na pele de um paciente de 56 anos com algumas áreas acinzentadas e desprendimento da epiderme. (Observada na admissão).

Considerando o histórico do paciente a toma de paracetamol, os sintomas prodrômicos, a natureza das lesões e os resultados dos exames laboratoriais, foi feito o diagnóstico de necrólise epidérmica tóxica (Síndrome de Lyell).

Classificação de gravidade da doença da Necrólise Epidérmica Tóxica (SCORTEN)

Fatores de risco	Resposta	Pontos
Idade \geq 40 anos	Sim	+1
Câncer Associado	Não	0
Frequência Cardíaca \geq 120	Não	0
Acometimento da superfície corporal \geq 10%	Sim	+1
Bicarbonato sérico $<$ 20 mEq/L ($<$ 20 mmol/L).	Não	0

Glicemia > 250 mg/dL (> 13,88 mmol/L).	Não	0
Ureia sérica > 28 mg/dL (10 mmol/L)	Não	0
Total	2 pontos	

Na admissão, o SCORTEN do paciente foi calculado em 2 pontos, correspondente a uma mortalidade estimada de aproximadamente 12,1%, indicando risco moderado. Os fatores determinantes foram idade superior a 40 anos e envolvimento cutâneo superior a 10% da superfície corporal.

Tratamento

O paciente foi submetido a:

- Hidratação intravenosa rigorosa (Cloreto de Sódio 0,9%)
- Corticoterapia sistêmica (hidrocortisona 200 mg diário por 10 dias)
- Anti-histamínico (clorfeniramina 20 mg por um mês)
- Cuidados locais com a pele (pomada de enxofre por 10 dias)

O paciente teve uma boa recuperação, sem nenhum sinal de novos problemas ou reações adversas.

Figura 2: recuperação do paciente após 11 dias de tratamento.

Discussão:

A NET é uma reação de hipersensibilidade tardia mediada por células T citotóxicas, resultando em apoptose maciça de queratinócitos (2). O reconhecimento precoce e a suspensão imediata do agente causal são fundamentais para melhorar o prognóstico (3).

O tratamento baseia-se principalmente em suporte intensivo, semelhante ao manejo de queimaduras extensas (2). O uso de corticosteroides e antibióticos permanece controverso, mas pode ser benéfico em casos selecionados (6).

Embora o paracetamol seja considerado seguro, revisões recentes demonstram sua associação rara com SSJ/NET, reforçando a necessidade de vigilância clínica (5).

Perspectiva do paciente:

O paciente teve uma melhoria significativa depois de 28 dias de internamento, que teve alta no dia: 4 de novembro 2025, a sua paciência e nosso tratamento ajudaram para a melhoria do quadro clínico do paciente.

A percepção e o pensamento do paciente em relação à sua condição mudaram e agora ele compreende que a dificuldade que enfrentou foi consequência da exposição ao paracetamol.

Consentimento do paciente

O consentimento informado por escrito foi obtido do paciente para a publicação deste relato de caso e das imagens que o acompanham.

Conclusão

O paracetamol, apesar de raramente associado à Necrólise Epidérmica Tóxica (NET/Síndrome de Lyell), permanece um fármaco amplamente utilizado e considerado seguro quando administrado em doses terapêuticas, sendo a hepatotoxicidade o principal efeito adverso em sobre dosagem. Contudo, por ser um medicamento de venda livre e de uso frequente em Angola, é fundamental reconhecer que reações cutâneas graves, embora incomuns, podem ocorrer.

Deste modo, a identificação precoce das manifestações clínicas da NET, como lesões cutâneas extensas, dor cutânea, descolamento epidérmico e envolvimento de mucosas é essencial para a instituição imediata de tratamento adequado, redução de complicações e diminuição da mortalidade associada a esta condição potencialmente fatal.

Referências

1. Bastuji-Garin S, Rzany B, Stern RS, Shear NH, Naldi L, Roujeau JC. Clinical classification of cases of toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, and erythema multiforme. *Arch Dermatol.* 1993;129(1):92–96.
2. Harr T, French LE. Toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome. *Orphanet J Rare Dis.* 2010;5:39.
3. Gerull R, Nelle M, Schaible T. Toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome: a review. *Crit Care Med.* 2011;39(6):1521–1532.
4. Shah H, Parisi R, Mukherjee E. Update on Stevens–Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: diagnosis and management. *Am J Clin Dermatol.* 2024;25:891–908.
5. Maideen NMP, Barakat IR, Jumale AH. Paracetamol-associated Stevens–Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: a narrative review. *Curr Drug Saf.* 2024;19(2):218–223.
6. Mevada D, et al. Acetaminophen-induced toxic epidermal necrolysis in pediatric patients: a case series. *Int J Pharm Pharm Sci.* 2024;16(7):50–53.
7. Milosavljević MN, Pejčić AV, Milosavljević JZ. Stevens–Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis associated with acetaminophen: a review. *Cutan Ocul Toxicol.* 2021;40(3):280–292.

8. Rodríguez-Pinzón BA, Trejo-Chavira N, Alfaro-Sánchez AB, Rodríguez-Cabral RC, González-Cabello D. Síndrome de Stevens-Johnson inducido por paracetamol en un paciente pediátrico. *Dermatol Rev Mex.* 2021;65(6):991–998.
9. Desai MR, Jaiswal H, Rathod MM, et al. Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis induced by multiple drugs: case report. *J Pharm Health Care Sci.* 2025;11:98.
10. Monnet P, et al. Towards a better understanding of adult idiopathic epidermal necrolysis: a retrospective study. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2021;35(7):1569–1576.
11. American Journal of Emergency Medicine. High-risk and low-prevalence diseases: Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. *Am J Emerg Med.* 2024;81:16–22.
12. Munshi R, Maurya M. A case report of cefixime, paracetamol and nimesulide induced toxic epidermal necrolysis. *Curr Drug Saf.* 2024;19(2):286–290.
13. High-risk and low-prevalence diseases: Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. *Am J Emerg Med.* 2024;81:16–22.
14. Toxic epidermal necrolysis: case report and literature review. *Front Pharmacol.* 2024.
15. Maideen NMP, Barakat IR, Jumale ARH. Paracetamol (acetaminophen)-associated Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, acute generalized exanthematous pustulosis and DRESS syndrome: a narrative review. *Curr Drug Saf.* 2023;19(2):218–223. doi:10.2174/1574886318666230505144014.
16. Saito Y, Abe R. New insights into the diagnosis and management of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. *Curr Opin Allergy Clin Immunol.* 2023;23(4):271–278. doi:10.1097/ACI.0000000000000914.
17. McKinley BJ, Allen ME, Michels N. Photodistributed Stevens–Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: a systematic review and proposal for a new diagnostic classification. *Eur J Med Res.* 2023;28:188. doi:10.1186/s40001-023-01142-2.
18. Lehloenya RJ. Disease severity and status in Stevens–Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: key knowledge gaps and research needs. *Front Med (Lausanne).* 2022;9:901401. doi:10.3389/fmed.2022.901401.
19. Wang L, Varghese S, Bassir F, et al. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: a systematic review of PubMed/MEDLINE case reports from 1980 to 2020. *Front Med (Lausanne).* 2022;9:949520. doi:10.3389/fmed.2022.949520.
20. Haarmann-Stemmann T. A review of the systemic treatment of Stevens–Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. *J Clin Med.* 2022;11(17):4958. doi:10.3390/jcm11174958.
21. Orphanet Journal of Rare Diseases. Post-acute phase and sequelae management of epidermal necrolysis: international Delphi consensus. *Orphanet J Rare Dis.* 2023;18:33. doi:10.1186/s13023-023-02631-7.